

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

ALMADA, ALEM DO MAR, AO CÉU

outubro 27, 2021 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 09 – vol. 10 – n. 71/2021

Acabo de saber da triste notícia de falecimento do caríssimo confrade de Academia Maranhense de Letras Jurídicas Arthur Almada Lima.

Desembargador, jornalista, professor, escritor, poeta, acadêmico de muitas instituições culturais, sobejam referências que, contudo, são ultrapassadas por uma das mais sublimes qualidades humanas: a lhanza. Sim, nele essa virtude transcendia todos os limites.

Muito amigo de meu pai, conheci-o como estudante de Direito, e já então, como juiz, encantou-me pela distinção com que tratava a todos nós, imberbes aprendizes.

Bem mais tarde, em solenidade de posse no Ministério Público do Estado, então presidido pela sempre dinâmica e valorosa Confreira Elymar Figueiredo Almeida e Silva, como conselheiro da OAB, minha saudação aos novos membros do Parquet conteve versos de Fernando Pessoa:

Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.

Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.

Ao término da solenidade procurou-me com a mesma atenção. Falou-me sobre o poema, falou sobre o poeta, falou sobre meu pai, sobre meu avô Newton Pavão e arrematou, com a gentileza de sempre, o que os seres iluminados têm de melhor: Disse as coisas que o coração sentiu e que guardo.

À frente do esquife homens passam a ser bons, virtuosos, imaculados, pranteados como que se pagássemos um tributo pela indiferença de toda a vida. Arthur, não. Era a própria virtude em pessoa. Tenho provas.

Fomos colegas de TRE, eu eterno aprendiz, ele, discreto professor, elegante ao discordar, sábio ao assentir a argumentos que lhe parecessem mais adequados, mas sempre de uma gentileza e simplicidade singulares, riquezas em escassez no turbilhão de prepotências mundanas de hoje.

Arthur deixa o Maranhão órfão. Mais do que à família, deixa nossa Academia privada de um talento notável, mas nós temos as lágrimas enxugadas pela ficção da imortalidade, como se isto nos fizesse afagar a dor da perda, para que sempre valha a pena.

“Ad Imortalitatem”, Arthur! Valeu a pena, porque a alma não é pequena, porque estás além do Bojador, porque o céu te contempla.

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A PAUTA DO SILÊNCIO

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PLURALISMO POLÍTICO E DIREITO DE MANIFESTAÇÃO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**